

ЁШЛАР ЭЪТИҚОДИДА СОДИР БЎЛАЁТГАН ЎЗГАРИШЛАРНИНГ ИЛМИЙ-МАДАНИЙ ВА ДИНИЙ-МАЪНАВИЙ ОМИЛЛАРИ.

Умурзақов Ахмаджон Махаммадович
Фарғона давлат университети докторанти

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада жамият тараққиётидаги янгиланишлар жараёнида ёшлар эътиқодида содир бўлаётган ўзгаришларнинг илмий-маданий ва маънавий омиллари ижтимоий-фалсафий жиҳатдан қисқача таҳлил этилган.

Таянч атамалар: Эътиқод, илмий билиш, ижобий ўзгаришлар, техника ва технологиялар, бошқарув ва иқтисодиёт.

АННОТАЦИЯ

В статье кратко анализируются научные, культурные и духовные факторы изменения убеждений молодежи в процессе обновления развития общества с социально-философской точки зрения.

Ключевые термины: убеждения, научные знания, позитивные изменения, технологии и инженерия, менеджмент и экономика.

Abstract

This article briefly analyzes the scientific, cultural and spiritual factors of the changes in the faith of young people in the process of social development.

Key terms: Faith, scientific knowledge, positive change, techniques and technologies, management and economics.

Бугунги кунда илм-фан ва маданият, юқори технологиялар ва инновацион ютуқлар дунё тамаддунида фавқулудда аҳамият касб этаётган бир даврда ёшлар эътиқодидаги катта ўзгаришлар уларнинг бевосита таъсири остида рўй бераётганлигини ҳам алоҳида қайд этиш зарур. Шу маънода эътиқоднинг шаклланиши ва ривожини фақат иқтисодий омиллар билангина боғлиқ дейиш қийин. Бу тўғрида республикаимиз Президенти Ш.Мирзиёев ҳам уқтириб ўтганидек, “Дунёдаги ривожланган мамлакатлар ўз олдида нафақат маҳсулот ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва уларни бозорга олиб чиқишни, балки чуқур билим ва илмий ютуқларга асосланган инновацион иқтисодиётга ўтиш вазифасини ҳам кўймоқда”²⁰.

Ўзбекистон мустақилликка эришгач илм-фан ва маданият омилининг ижтимоий тараққиётдаги роли ва аҳамиятини кучайтириш муаммоларига

²⁰ Ш.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тошкент, “Ўзбекистон”. 2022; 235-бет.

жиддий эътибор қаратила бошланганлиги ёшлар эътиқодида муайян ўзгаришларни амалга оширишни ҳам кўзлаган эди. Чунки эътиқодда туб ўзгаришлар қилишнинг пойдеворини янгича назарий таълимотлар қамровини кенгайтиришнинг истиқболли йўналишлари ташкил қилади, дейиш ўринлидир. Тарихга назар ташлаш орқали ҳам бунга ишонч ҳосил қилиш мумкин. Зеро, авлод-аждодларимиз эришган буюк илмий-маданий ютуқларнинг замирида биринчи навбатда шу юрт ва халқимизга хизмат қилишнинг ибратомуз намунаси ётиши ҳеч биримизга сир эмас. Муҳаммад Хоразмий, Аҳмад Фарғоний, Беруний, Ибн Сино, Форобий, Мирзо Улуғбек каби алломаларимизнинг серқирра ижоди ва бой илмий мероси шахсий манфаатлардан кўра ватан ва юрт манфаатларини устиворлиги, ўз халқи ва улусининг машаққатларини енгил қилиш, маънавиятини бойитиш, эътиқодини мустаҳкамлаш, турмушини янада фаровон этиш муддаолари акс этган туйғулар билан йўғрилган эди. Улар каби ўтмиш авлод ва аждодларимизнинг буюк мутафаккирларининг илмий меросини бугунги кунда ўрганиш ёшларимизда истиқлол идеалларига мос ва хос бўлган эътиқодни шакллантиришда жуда муҳим роль ўйнайди. Худди шу боис янгиланиш даврига келиб юртимизда мутлақо янги типдаги шакл ва мазмунга эга бўлган Президент мактаблари, ижод ва ихтисослашган мактаблар фаолиятининг йўлга қўйилаётганлиги мустақиллик неъмат ва қадриятларини чуқур англаб етган эътиқодли ёшларимизни вояга етказишдан иборатдир.

Бундай дадил қадамлар ёшларимиз учун ўз истеъдод ва иқтидорларини тўлиқ намоён этиш имкониятларини яратиб бермоқда. Натижада кўплаб ўқувчи ёшларимизнинг халқаро фан олимпиадалари ва ижодий кўрик-танловларда иштирок этиб юксак натижаларни кўлга киритаётганлиги уларнинг эътиқодидаги ижобий ўзгаришларнинг самараси бўлмоқда деб билиш лозим.

Айни пайтда эътиқоддаги бундай ўзгаришлар Янги Ўзбекистонни жаҳон ҳамжамиятидаги ўрни ва нуфузини янада ошириш учун ҳам хизмат қилмоқдаки, бу эса мазкур йўналишдаги ишларни изчил давом эттириш зарурлигидан дарак беради. Бунда Президентимиз алоҳида урғу беришганидек, “Навбатдаги вазифамиз – мана шундай фарзандларимиз орасидан янги авлод Хоразмий ва Фарғонийларини, Беруний ва Ибн Синоларини, Улуғбек ва Навоийларини тарбиялаб, вояга етказишдан иборат”²¹.

Гап илмий омилнинг ёшлар эътиқодидаги ўзгаришлардаги ўрни ва таъсири тўғрисида борар экан, маданий омилга нисбатан ўзига хос бўлган айрим хусусиятлари мавжудлигига эътиборни қаратиш зарурдир. Гап шундаки,

²¹ Ш.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тошкент, “Ўзбекистон”. 2022; 249-бет.

айнан илмий омил таъсирида ёшлар эътиқодининг мазмуни ва моҳияти, бизнингча, барқарорлик касб этади. Бу эса катта ижтимоий аҳамият касб этиб, пировард оқибатда, ёшларимизни Янги Ўзбекистон келажагининг бунёдкорлари сифатида баҳолашимиз учун имкон беради. Шу ўринда – бунда нима назарда тутилмоқда, деган савол туғилиши табиий.

Маълумки, инсон эътиқоди биринчи навбатда билимга таянади. Билим эса, бунда ишончлилиқ тамойили билан йўғрилган бўлиши талаб этилади. Билимнинг жозибаторлигидан кўра ишончлилиги унинг ҳақиқатлигига йўл очади. Бунинг учун у амалиёт синовларидан ўтиши лозим бўлади. Амалиёт синови билимга ҳақиқатлик моҳиятини бериши билан бирга, унинг қатъий равишдаги ишонарлилиқ даражасини ошириш орқали кафолатлайди. Худди ана шу шарт билимни эътиқодга айлантиради.

Ҳар қандай билиш жараёнининг энг юқори босқичи тўпланган билимларнинг фанга айланиши ҳисобланади. Фан даражасига кўтарилган билим энди соф гносеологик моҳият билан бирга ижтимоий аҳамият касб этадиган ҳодисага ҳам айланади, яъни эндиликда у инсоннинг моддий ва маънавий ишлаб чиқариш эҳтиёжлари билан боғлиқ бўлган фаолиятини тартибга солиш, мақсад-муддаолари учун хизмат қилиш функцияларини бажариш томон йўналтирилади. Бинобарин, илмий билим инсон онги ва тафаккурида қатъий ишонч уйғота олиши билан унинг эътиқодига барқарорлик бағишлайди. Яъни ана шундай хусусият сабаб эътиқодда ўзгаришлар кам кузатилади. Балки мутлақ ҳақиқатликка даъвогар билимлар натижада жуда узоқ даврлар мобайнида инсон эътиқодининг ажралмас мазмуни сифатида намоён бўлади. Чунки таниқли файласуф олима Н.А.Шермухамедованинг таъкидлашича: “Илмий билим борлиқни моддий ва объектив ўрганишга қараб мўлжал олади. ...Илмий билим нафақат ўрганилаётган объектнинг ўзига хос хусусиятлари, балки ижтимоий-маданий хусусиятга эга бўлган кўп сонли омиллар билан ҳам бнлгиланади”²².

Бунда, табиийки, бу билимларни ана шу даражадаги эътиқодга айлантериш учун таълим жараёнининг масъулияти жуда катта бўлади. Бу эса ўз навбатида жамият таракқиётининг даражаларида, кишилар интеллектуал имкониятларининг салоҳиятида ўз аксини топади. Бошқачароқ қилиб айтганда, инсон ва жамият учун тез ўзгарувчан эътиқоддан кўра барқарорроқ даражадаги эътиқод кўпроқ асқотади. Бошқачароқ қилиб айтганда, ижтимоий-иқтисодий тузумларнинг барқарор умргузаронлик қилиши кишилар эътиқодидаги барақарорлик билан ўлчанади. Худди шу маънодаги барқарорлик

²² Шермухамедова Н.А. Гносеология -билиш назарияси.Тошкент-2011; 28-бет.

тақчил бўлган макон ва замонларда ижтимоий тузумларнинг умри ҳам ўзига яраша бўлади.

Айтайлик, сиёсий билимлар турли мақсад ва манфаатлар атрофида бирлашган айрим ижтимоий гуруҳларнинг муайян бир давр учун характерли бўлган қарашларини акс эттирганлиги боис ушбу қарашларни ўзида ифода этган сиёсий эътиқод ҳам барқарорликдан йироқроқ бўлади, яъни ижтимоий-сиёсий вазиятдан иборат давр ўзгариши натижасида гуруҳларнинг мақсад ва манфаатлари ҳам ўзгаради ва натижада эътиқодда ҳам барақарорлик йўқолади.

Илмий билим негизида қарор топадиган эътиқод эса бундай эмас, яъни уларда даврнинг манфаатлари ёки айрим кишилар гуруҳининг манфаатлари эмас, балки барча даврлар учун хизмат қила оладиган ва ҳаммабоп манфаатлар акс этган қарашлардан иборат илмий ғоя ва қарашлар, фикр ва тушунчалар ифодаланганлиги боис ўзгармас ва барқарорроқ моҳиятга эга бўлади. Кўплаб илмий кашфиётлар, янги ғоя ва таълимотлар худди шу хусусиятига кўра инсонлар эътиқодидан мустаҳкам ўрин эгаллайди. Буни ёшларимиз эътиқодини шакллантириш жараёнида назарда тутиш нафақат назарий-гносеологик, балки амалий-праксиологик аҳамиятга ҳам эгадир. Зеро, ёшлар келажагимиз бунёдкорлари шиори замирида мамлакатимизнинг келгуси тараққиётига оид мураккаб муаммоларини ҳал этиш уларнинг зиммасида эканлиги ҳақидаги масъулиятнинг моҳияти “яширинган”. Бунинг учун эса ёшларимизни ана шу “келгуси” тараққиёт муаммоларини ҳал этишга тайёрлаш учун бугундан қайғуриш лозим. Бинобарин, уларга пухта таълим бериш, илм-фан ютуқларидан ўз вақтида ва тезкор равишда бохабар этиб бориш, техника ва технологиялар, бошқарув ва иқтисодиёт, гуманитар соҳа билимларини чуқур сингдириш ёрдамида қайд этилган муаммолар ечимини топишга қодир бўлган эътиқод эгаларини вояга етказиш ҳар бир тарихий даврнинг муҳим вазифаларидан биридир. Бунинг учун давлат томонидан жуда узоқни кўзланган ва пухта ўйланган дастурлар ишлаб чиқилиши ва изчил ижросини таъминлашга катта эътибор қаратилиши лозим. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда ишлаб чиқилган Кадрлар тайёрлашнинг Миллий Дастури, Таълим тўғрисидаги Қонунлар, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 6-ноябрь кунги ПФ-6108-сонли “Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2022-йил 28-январь кунги ПФ-60-сонли “2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги, 2023-йил 11-сентябрь кунги ПФ-158-сонли “Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисида”ги Фармонлари, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019-йил 31-декабрь кунги 1059-сонли “Узлуксиз маънавий тарбия

концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2021-йил 18-январь кунги 23-сонли “Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатини 2025-йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарорлари ёшларимиз эътиқодини шакллантиришда илмий омилнинг таъсирини кучайтириш томон ҳам йўналтирилган эди.

Ёшлар эътиқодидаги ўзгаришларнинг илмий омилга боғлиқлиги тўғрисида фикр юритганда ушбу омилнинг таъсир доираси жуда ҳам кенг қамровли бўла олмаслигини ҳам уқтириб ўтиш жоиздир. Чунки ўз-ўзидан тушунарлики, илм-фанга нисбатан қизиқтириш, бинобарин, унинг таъсирида ёшлар эътиқодини ўзгартириш ҳар қанча уринишларга қарамасдан ёшларнинг кенг қатламларини қамраб олиши жуда мушкул иш. Буни бадий китоб ўқувчилар билан илмий адабиётни ўқувчилар орасидаги нисбатга қиёслаш мумкин. Шундай бўлса-да, эътиқодни илмий омил таъсирида ўзгартириш жамият ривожини таъминлашда энг муҳим воситалигича қолаверади ва тараққиёт стратегияларини ишлаб чиқишда буни инобатга олмаслик мумкин эмас.

REFERENCES

1. Ш.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тошкент, “Ўзбекистон”. 2022; 235-бет.
2. Ш.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тошкент, “Ўзбекистон”. 2022; 249-бет.
3. Шермухамедова Н.А. Гносеология -билиш назарияси.Тошкент-2011; 28-бет.